

ОБ УЧАСТИИ МОЛОДЁЖИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ON THE PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE IN REPRESENTATIVE BODIES OF REGIONAL AND MUNICIPAL AUTHORITIES ULYANOVSK REGION

ПИСАРЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
аспирант,

Ульяновский государственный технический университет.

PISAREV MAXIM SERGEEVICH,
postgraduate student,
Ulyanovsk State Technical University.

В статье рассматривается проблема участия молодёжи в деятельности представительных органов местной и региональной власти Ульяновской области. В рамках исследования приведено общее представление о понятии «молодёжь», как о наиболее неоднородной социальной группе населения Российской Федерации. Также определено значение проводимой молодёжной государственной политики и выделен её важный фактор – участие молодёжи в деятельности представительных (законодательных) органов. В ходе исследования представлена динамика участия ульяновской молодёжи в деятельности законодательных органов региона. На основе анализа данной динамики выявлено значение деятельности молодых депутатов. Определена значимость политической консолидации молодёжи в представительных органах.

The article deals with the problem of youth participation in the activities of representative bodies of local and regional authorities of the Ulyanovsk region. The study provides a general idea of the concept of "youth" as the most heterogeneous social group of the population of the Russian Federation. The importance of the youth state policy is also determined and its important factor is highlighted – the participation of young people in the activities of representative (legislative) bodies. The study presents the dynamics of the participation of Ulyanovsk youth in the activities of the legislative bodies of the region. Based on the analysis of this dynamics, the significance of the activities of young deputies is revealed. The importance of political consolidation of youth in representative bodies is determined.

Ключевые слова: *молодёжная политика, молодёжь, представительные органы, молодые депутаты, политические партии.*

Key words: *youth policy, youth, representative bodies, young deputies, political parties.*

Одним из первых отечественных авторов, который предпринял попытку выделить особую социальную группу под названием «молодёжь», стал В.Т. Лисовский, который определил её следующим образом: «Молодёжь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [8, с. 25].

Позднее И.С. Коном определено: «Молодёжь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и других социально-психологических свойств. Молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» [7, с. 290].

Сегодня молодёжи свойственно быть «многослойной». В первую очередь, это связано с разграничением возрастного фактора среди самой молодёжи [2, с. 67]. С другой же стороны, следует, что молодёжь в силу широкого различия мировоззрений преследует разные цели. Имеет, порой, далеко неидентичный вид стартовых жизненных условий. Отличается в уровне и качестве самой жизни [6, с. 279].

В условиях негативного воздействия Западной пропагандой в ключе информационной борьбы с Россией всё большее количество молодых людей находится под угрозой потери чувства патриотизма и веры в будущее России [3, с. 198]. В целях борьбы за российскую молодёжь и существует проводимая государственная молодёжная политика, нацеленная на защиту интересов и развитие молодой личности [1, с. 68].

При наличии самой молодёжной политики важно понимать, что для её оценки и возможности корректировки вектора развития необходима некая система оценки эффективности. На сегодняшний день существует целый ряд экономических и социальных показателей, призванных улучшить жизнь молодых людей страны [4, с. 126]. Однако стоит помнить, что молодое поколение нуждается и в политической поддержке своих интересов, которые порой не учитываются на местах [5, с. 143].

С учётом данной проблематики, следует, что в общее представление о реализуемой государственной молодёжной политике необходимо включить фактор численности молодых депутатов в представительных органах местного и регионального уровня власти.

На наш взгляд, наличие молодых депутатов – это гарант того, что в системе законодательства будет услышан голос молодёжи. Это в свою очередь гарантирует, что проблемные вопросы, с которыми сталкивается молодёжь не будут отложены в «дальний ящик». Данная проблематика будет вынесена на рассмотрение представительного органа и преобразована в нормативный документ.

Исходя из этого, на примере Ульяновской области, следует рассмотреть численность молодых депутатов в Законодательном Собрании региона (далее – ЗСУО) за несколько минувших созывов (табл. 1).

Таблица 1. Изменение численности молодых депутатов в созывах ЗСУО

Созыв ЗСУО	I	II	III	IV	V	VI	VII	Отклонение VII созыва к I созыву
Годы работы	1996-1999	1999-2003	2003-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023 по наст.вр.	
Число избранных депутатов	25	25	30	30	36	36	36	+11
Молодёжь	1	0	0	2	4	5	6	+5
Среднее поколение	18	18	27	23	25	26	22	+4
Пенсионеры	6	7	3	5	7	5	8	+2

Анализируя данные, представленные в таблице, следует сделать вывод о том, что в Законодательном Собрании Ульяновской области численность молодых депутатов в сравнении с общим числом парламентариев на протяжении работы 7 созывов остаётся сравнительно небольшой. В период работы 2 и 3 созывов молодёжь вовсе была не представлена. Действующий созыв отличается от предыдущих тем, что за анализируемый период здесь присутствует наибольшая концентрация молодых депутатов.

Если отдельно рассмотреть, например, 6 созыв ЗСУО, как созыв органа, который относительно недавно завершил свою деятельность (19.09.2023), то здесь присутствует 5 (13,9%) депутатов категории «молодёжь». При этом, следует отметить, что среди молодых депутатов 4 человека относились к фракции КПРФ и 1 к фракции ВПП «Единая Россия». Этот фактор свидетельствует о том, что консолидации мнения по ряду вопросов между всеми молодыми депутатами невозможно.

Аналогичный анализ следует провести и по ситуации, складывающейся в административном центре Ульяновской области, в городе Ульяновске. Анализ динамики изменения численности молодых депутатов в созывах Ульяновской Городской Думы (далее – УГД) представлен ниже (табл. 2).

Таблица 2. Изменение численности молодых депутатов в созывах УГД

Созыв УГД	I	II	III	IV	V	VI	Отклонение VI созыва к I созыву
Число избранных депутатов	15	15	35	35	40	34	+19
Молодёжь	2	2	6	5	7	4	+2
Среднее поколение	13	10	25	27	32	25	+12
Пенсионеры	1	3	4	3	1	5	+4

Из данных, представленных в таблице видно, что на протяжении всего периода работы Городской Думы в каждом созыве органа присутствовали молодые депутаты. Наибольшая концентрация молодёжи отмечена в 5 созыве (7 чел.). Наименьшая концентрация имелась в 1 и 2 созывах (по 2 чел.). При этом, стоит сказать, что на протяжении работы органа молодые депутаты, как правило, относились к одной фракции, а их деятельность была более консолидирована, в отличие от коллег из ЗСО.

Таким образом, число активных молодых депутатов действительно имеет большое значение для реализации запросов самой молодёжи. Однако, для того чтобы молодёжные инициативы были услышаны и реализованы, число таких депутатов должно быть гораздо больше, чем видно из данных проводимого анализа.

В свою очередь, этот факт не означает, что молодёжная политика должна влиять на результаты выборов, продвигая тех или иных кандидатов. Здесь, следует сказать, что молодёжная политика может осуществлять поддержку начинающим молодым активистам путём организации тематических обучающих площадок и реализации проектов по вовлечению молодёжи в процесс организации выборов и проведения предвыборных мероприятий. Тем самым у большей части молодого населения может возникнуть интерес к политической жизни российского общества, а число молодых кандидатов в депутаты заметно увеличится.

Однако на сегодняшний день далеко не вся активная заинтересованная молодёжь имеет возможность участвовать в реальных выборах. Эти ограничения по большей части связаны с возрастом активистов.

Для решения подобных проблем существует институт молодёжных представительных органов. Речь идёт о молодёжных думах и парламентах при законодательных органах муниципальной и региональной власти. Данные общественные институты статус рекомендательных органов. И хотя это не даёт для молодёжи статуса молодого депутата, работа подобных органов способна доводить запрос самой молодёжи до реального органа власти.

Именно поэтому развитие данных общественных институтов молодёжного самоуправления также является важной задачей современной молодёжной политики, от чего напрямую зависит политическое просвещение современной молодёжи на местном уровне и уровне субъекта Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Т.А. Представления учащейся молодёжи о государственной молодёжной политике // Политика. Экономика. Культура. 2021. №2. С.66-72.
2. Васильева Е.И. Состояние и проблемы гражданского участия в местном самоуправлении // Муниципалитет: экономика и управление. 2021. №1 С.67-69.
3. Загребин В.В. Подходы к определению «молодёжь» // Концепт научно-методический электронный журнал. 2020. №5. С.198-203.
4. Елишев С.О. Молодёжная политика в процессе формирования ценностных ориентаций современной российской молодёжи // Пространства России. 2021. №8. С.126-130.
5. Кулинич А.А. Трансформация государственной молодежной политики в постсоветской России // Политика. 2020. №1. С.142-148.
6. Крикунова В.А. Молодёжная политика в современной России: понятие, субъекты, факторы формирования // Социология. 2021. №2. С.279-281.
7. Кулинич А.А. Трансформация государственной молодежной политики в постсоветской России // Политика. 2020. №1. С.422.
8. Лисовский В.Т. Социальная защита молодежи. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 1994. 496 с.

© Писарев М.С., 2023.